

"АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ - ҰЛТ РУХАНИЯТЫНЫҢ ШАМШЫРАҒЫ"**Давитова Әлия Толқын қызы**Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 1-курс студенті.

Ғылыми жетекшісі: Жандос Абдазимович Байзаков. (PhD)

aliyadavitova.225@gmail.com

Аннотация. Қазақ халқының ұлы ақыны, ойшылы және ағартушысы Абай Құнанбаев өмірі мен шығармашылығы жан-жақты қарастырылады. Онда Абайдың ақындық және философиялық мұрасы, ағартушылық көзқарасы, адамгершілік пен ұлттық санаға қосқан үлесі баяндалған. Абайдың поэзиясы мен қара сөздеріндегі негізгі идеялар-адам болу, білімге ұмтылу, әділдік пен еңбектің қадірін білу сияқты құндылықтар талданады.

Кілт сөздер. Абай Құнанбаев, ұлы ақын, ойшыл, ағартушы, қазақ әдебиеті, философия, ұлттық сана, мәдениет, поэзия, рухани мұрасы.

Abstract. The article provides a comprehensive overview of the life and creative legacy of Abai Qunanbaiuly, the great Kazakh poet, thinker, and educator. It explores Abai's poetic and philosophical heritage, his enlightenment views, and his contribution to the development of morality and national consciousness. The main ideas reflected in Abai's poetry and prose are humanism, the pursuit of knowledge, justice and the value of hard work.

Keywords. Abai Qunanbaiuly, great poet, thinker, national consciousness, culture, poetry, soirtually heritage.

Кіріспе. Абай Құнанбаев - қазақ халқының ұлы ақыны, ойшылы, қоғам қайраткері және жаңа дәуірдегі ұлттық сананың оятушысы. Ол 1845- жыл қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Шыңғыстау өңірінде дүниеге келген. Әкесі Құнанбай ел ішінде беделді, дінге жақын, әділ би болған, ал анасы Ұлжан - мейірімді, сөзге шешен, дана әйел еді. Абайдың шын есімі - Ибраһим, бірақ әжесі еркелетіп "Абай" деп атап кеткен. Бұл сөз "сақ, байқап жүретін" деген мағынаны білдіреді. Бұл есім оған өте сай болған, өйткені Абай жасынан зерек, ойланып сөйлейтін, ел ішіндегі жағдайларды жақсы түсінетін бала болып өскен. Осындай ортада өскен Абай жастайынан білімге, өнерге құштар болды. Бала кезінде Абай ауыл молдасынан сабақ алып, кейін Семей қаласындағы медреседе білім алған. Медреседе жүргенде ол тек діни біліммен шектелмей, орыс тілін үйреніп, орыс

мәдениетіне қызығушылық танытқан. Кейін Абай орыс мектептерінен білім алған балалармен араласып, олардың кітаптарын оқып, білімін кеңейткен.

Негізгі бөлім. Жас кезінде Абай әкесіне ел басқару ісінде көмектескен. Сол кезде ол халықтың тұрмыс - тіршілігін, мінез - құлқын, әділетсіздіктер мен надандықты өз көзімен көрді. Осы көргендері оны көп ойландырды және кейін шығармаларына арқау болды. Абай өз шығармалары арқылы қазақ әдебиетінде жаңа бағыт қалыптастырды. Ол өлеңдерінде өмір шындығын, адам мінезін, қоғамның кемшіліктерін терең ашып берді. Абай поэзиясының негізгі өзегі - адам болмысы, адамгершілік, әділет пен шындық мәселелері. Оның ойынша, нағыз адам - еңбекқор, адал, ізгі ниетті және білімге ұмтылған тұлға. Ол халықты жалқаулықтан, көре алмаушылық пен өсек - аяңнан арылуға шақырды. Абай тек ақын емес, терең ойшыл, ағартушы, философ болды. Оның "Қара сөздері"- қазақ әдебиетінің рухани інжу - маржаны. Бұл еңбектерінде Абай адам мінезі, имандылық, ақыл, ар, ұят, намыс туралы философиялық ой толғауларын қалдырды. Әр қара сөзінде өмірлік сабақ бар. Мысалы, 7 - сөзінде "Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады..." деп адамның табиғаты мен тәрбиенің рөлін көрсетеді. Абай әлем әдебиетінің классиктерін қазақ тіліне аударып, халқына жаңа мәдени кеңістік ашты. Ол Пушкин, Лермонтов, Крыловтың шығармаларын қазақ тіліне аударды. Абайдың аудармалары тек сөзбе - сөз емес, қазақ ұғымына жақын бейімделіп, көркемдік жағынан ерекше болды. Абай өз заманында өнер мен ғылымды өмірдің басты қозғаушы күші деп білді. "Ғылым таппай мақтанба", "Интернатта оқып жүр" сияқты өлеңдері арқылы жастарды білім мен тәрбиенің маңызын түсінуге шақырды. Абай ақын ғана емес, сазгер де болған. Ол өз өлеңдерінде әуен шығарып, "Көзімнің қарасы", "Желсіз түнде жарық ай", "Айттым сәлем, Қаламқас" сияқты тамаша әндер жазған. Бұл әндер қазір де халық арасында кеңінен айтылады.

Абай 1904 - жылы қайтыс болды. Оның денесі туған жері Жидебайда жерленген. Бүгінде ол жерде Абайдың мұражайы мен ескерткіштері бар. Абайдың атымен көптеген көшелер, мектептер, университеттер мен аудандар аталған. Абай есімі тек Қазақстанда ғана емес, көршілес елдерде де құрметтеледі. Өзбекстанда, атап айтқанда Ташкент қаласында Абай Құнанбайұлына арналған үлкен ескерткіш орнатылған. Бұл ескерткіш 2013- жылы ашылған. Ташкенттегі Абай ескерткіші - қазақ пен өзбек халқының достығы мен мәдени байланысының белгісі. Абайдың ескерткіші қойылған жерге жыл сайын мерейтойларда, Абайдың туған күнінде адамдар гүл қойып, ақынды еске алады.

Қорытынды. Абай Құнанбаев - қазақ халқының ғана емес, бүкіл адамзат мәдениетінің биік тұлғасы. Абайдың идеялары қазіргі заманмен тығыз байланысты: ол айтқан еңбекқорлық, білім, әділет, бірлік қағидалары бүгінгі қоғам үшін де маңызды. Абай Құнанбаевтің мұрасы - қазақ халқының рухани байлығы. Сондықтан да Абай есімі қазақ халқының жүрегінде мәңгі сақталады.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Абай Құнанбаев, Қара сөздер. - Алматы: "Жазушы", 2013.
2. Абай Құнанбаев. Өлеңдер мен поэмалар. - Алматы: "Мектеп", 2011.
3. Сыздық Р. Абайдың сөз өрнегі. - Алматы: "Атамұра", 2004.